

Uma experiência com o livro “A vizinha antipática que gostava de Matemática” com as turmas do 6º ano nas aulas de Matemática

Davi Eduardo Fiuza Abras de Melo
Universidade Federal de Juiz de Fora
davi.fiuza2222@gmail.com

Marco Aurélio Kistemann Júnior
Universidade Federal de Juiz de Fora
marco.kistemann@ufff.br

Resumo: Este texto apresenta a análise da aplicação do livro “A vizinha antipática que sabia Matemática” em turmas do 6º ano do Ensino Fundamental, visando romper a visão da Matemática como disciplina isolada do cotidiano e de outras áreas. Objetivando ainda a integração entre Literatura e Matemática para promover aprendizagem significativa e o pensamento crítico por meio de desafios. Em termos metodológicos, a atividade foi desenvolvida em aulas de Matemática durante um mês, com três etapas: Preparação, Contação de Histórias e Reflexão. Como resultados destacamos que, inicialmente, houve resistência dos estudantes que não associaram a narrativa à Matemática, mas progressivamente, perceberam a aplicação dos conceitos em situações cotidianas. A integração entre Literatura e Matemática mostrou-se eficaz para desconstruir visões fragmentadas do conhecimento, facilitar a transição entre os anos iniciais e finais do fundamental e valorizar metodologias ativas, colocando os estudantes como protagonistas do processo de ensino e de aprendizagem.

Palavras-chave: Literatura; Matemática; Contação de Histórias; BNCC.

1 Introdução

Neste texto apresentamos uma atividade realizada com as turmas de 6º ano do Ensino Fundamental da rede particular de ensino da cidade de Juiz de Fora (MG) na disciplina de Matemática. A atividade se deu graças a uma inquietação dos estudantes ao relatarem ao professor regente da disciplina de Matemática (1º autor) que: “a disciplina era isolada”, “que não possuía relação com a vida do cotidiano” e “nem com as outras disciplinas”. Assim, a partir destas falas foi proposto a leitura do livro intitulado “A vizinha antipática que sabia Matemática” que tem Eliana Martins (2014) como autora da obra.

A narrativa aborda a história dos vizinhos Theo e a nova moradora de sua rua, a dona Malu Quete, uma professora de Matemática aposentada, que provoca o vizinho que não gosta

de Matemática a resolver desafios que são denominados “Testes Rachacucalógicos” para que receba um prêmio no final dos testes.

Estes testes mesclam a interação da Matemática com o cotidiano, como apresenta na seção do texto: “História para descontrair”:

Isso é a matemática na música. Trata-se de uma escala musical: a escala pitagórica, criada por nada mais, nada menos, que Pitágoras, que nós já conhecemos bem. Não vou me estender na explicação dessa escala, mas você pode ver que o matemático usou frações para criá-la. (MARTINS, 2014, p.25)

Assim, a dinâmica do livro se baseia na apresentação de testes feito pela personagem da professora Maluquete ao personagem Theo com conselhos e formas de resolução para tais problemas do cotidiano. Dessa forma, a relação entre a professora e seu vizinho cria uma intimidade, promovendo uma interação entre os personagens o que possibilita o desenvolvimento da narrativa.

Em paralelo, vale ressaltar a importância da leitura nas aulas de Matemática, para a quebra de paradigmas dos estudantes com relação à Matemática e para que a mesma tem serventia. Smole (1997, p. 12) destaca que integrar a Literatura nas aulas de Matemática representa um substancial mudança no ensino tradicional vigente, pois, em atividades deste tipo, os estudantes não aprendem primeiro conteúdos matemáticos para depois aplicar na história, mas exploram a Matemática e a história ao mesmo tempo.

A partir desta perspectiva, destacamos a a relação do desenvolvimento da história junto com o Pensamento Matemático, sendo uma trilha alternativa de uma sala de aula normativa e positivista na busca de uma trilha oposta, em uma perspectiva de o estudante ser agente do conhecimento matemático.

Para Smole, Cândido, Stancarelli (1997, p. 13), a ligação entre a leitura e a Matemática pode provocar as crianças a: a) relacionar as ideias matemáticas à realidade, de forma a deixar clara e explícita sua participação, presença e utilização nos vários campos da atuação humana, valorizando assim o uso social e cultural da matemática; b) relacionar as ideias matemáticas com as demais disciplinas ou temas de outras disciplinas; c) reconhecer a relação entre diferentes tópicos da matemática relacionando várias representações de conceitos ou procedimentos umas com as outras; d) explorar problemas e descrever resultados usando modelos ou representações gráficas, numéricas, físicas e verbais.

Além de um desenvolvimento além do currículo tradicional, possui uma relação dentro do currículo em que a Base Nacional Comum Curricular destaca para o 6º ano do Ensino Fundamental: “(EF06MA15) Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. (BNCC, 2018, p.303).

Neste mesmo viés, a BNCC também destaca para o desenvolvimento dos anos finais:

Para o desenvolvimento das habilidades previstas para o Ensino Fundamental – Anos Finais, é imprescindível levar em conta as experiências e os conhecimentos matemáticos já vivenciados pelos alunos, criando situações nas quais possam fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da realidade, estabelecendo inter-relações entre eles e desenvolvendo ideias mais complexas. Essas situações precisam articular múltiplos aspectos dos diferentes conteúdos, visando ao desenvolvimento das ideias fundamentais da matemática, como equivalência, ordem, proporcionalidade, variação e interdependência. (BNCC, 2018, p.298).

Apesar da existência de um senso comum da comunidade escolar que observa a leitura como um componente fora do currículo escolar, e ainda mais, atrelada a disciplina de Matemática, existe tanto na BNCC quanto com o referencial teórico a contraposição desse senso, promovendo então uma realidade diferente em relação a disciplina, cumprindo uma realidade solicitada na proposta da Base Nacional.

Com isso, o trabalho realizado extrapola o currículo, mas está respaldado na realidade de uma questão pedagógica, não fomentando algo contra e sim promovendo o desenvolvimento do estudante em diferentes formas e abordagens de um pensamento matemático.

2 Objetivo da Ação

Temos como objetivo geral apresentar uma alternativa de trabalho com um livro de características infanto-juvenis que apresentam a solução de problemas utilizando a Matemática como enredo. Temos como objetivos específicos:

- Desenvolver o pensamento matemático dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental na quebra de paradigmas, ou seja, de que a disciplina Matemática fica isolada de outras disciplinas da grade curricular;
- Criar uma relação entre a Literatura e a Matemática, podendo ser apresentado um elo entre as disciplinas;
- Promover a formação dos estudantes ao não se limitarem à resolução de exercícios e aulas expositivas.

3 Fundamentação Teórica

Recordamos que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece que as práticas educacionais devem promover a formação integral do estudante, desenvolvendo não apenas competências cognitivas, mas também socioemocionais e culturais. Nesse contexto, a integração entre Literatura e Matemática no Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano) é uma estratégia alinhada às diretrizes da BNCC, especialmente no que diz respeito à interdisciplinaridade, ao letramento matemático e à formação de leitores críticos.

Assim, a BNCC reforça a importância de articular conhecimentos de diferentes áreas, rompendo com a fragmentação do ensino. A Literatura, como linguagem expressiva, permite contextualizar conceitos matemáticos, tornando-os mais significativos. Por exemplo, ao livro *"A vizinha antipática que sabia Matemática"* pode-se abordar proporções, geometria ou raciocínio lógico de forma narrativa, facilitando a compreensão e a aplicação no cotidiano.

Por fim, a BNCC também valoriza a formação de leitores competentes, capazes de analisar textos de diferentes gêneros. Quando a Matemática é trabalhada por meio de histórias, os alunos desenvolvem pensamento crítico, aprendendo a identificar padrões, fazer inferências e resolver problemas de maneira criativa. No 6º ano, muitos estudantes enfrentam dificuldades devido à mudança brusca de uma abordagem mais lúdica (anos iniciais) para uma visão mais abstrata da Matemática. A Literatura ajuda a suavizar essa transição, mantendo elementos de ludicidade enquanto aprofunda os conceitos matemáticos.

A Matemática, tradicionalmente vista como uma disciplina isolada e abstrata, tem sido alvo de críticas quanto ao seu distanciamento do cotidiano dos estudantes (D'Ambrósio, 2001). No entanto, pesquisas em Educação Matemática defendem que sua aprendizagem deve estar conectada a contextos reais e a outras áreas do conhecimento, favorecendo uma compreensão mais significativa (Skovsmose, 2000).

Nesse sentido, a integração entre Matemática e Literatura surge como uma estratégia pedagógica inovadora, pois permite que conceitos matemáticos sejam abordados por meio de narrativas, facilitando a contextualização e a motivação dos alunos (Moura, 2012).

Reiteramos que a utilização de histórias no ensino da Matemática não é apenas um recurso lúdico, mas uma forma de desenvolver o pensamento crítico e a resolução de problemas (Smole & Diniz, 2001). O livro *“A vizinha antipática que sabia Matemática”* exemplifica essa abordagem, pois apresenta situações cotidianas em que conceitos matemáticos são aplicados, permitindo que os estudantes reconheçam a disciplina como parte integrante de suas vivências.

Recordamos que a transição do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental é um período crítico, no qual os estudantes passam de um modelo mais lúdico e integrado para uma abordagem fragmentada das disciplinas (Ponte et al., 2009). A estratégia de unir Literatura e Matemática em nossa experiência mostrou-se eficaz para amenizar essa ruptura, pois mantém elementos de ludicidade enquanto aprofunda conceitos matemáticos, facilitando a adaptação dos estudantes, reduzindo resistências iniciais.

Destarte, a articulação entre Literatura e Matemática, conforme demonstrado na aplicação do livro *“A vizinha antipática que sabia Matemática”*, reforça a importância de metodologias interdisciplinares na educação básica. Ao romper com a visão fragmentada do conhecimento, essa abordagem não apenas pode facilitar a compreensão dos conceitos matemáticos, mas também desenvolver habilidades como criticidade, criatividade e resolução de problemas, essenciais para a formação integral dos estudantes.

4 Prática Metodológica

A prática se inicia organizando o espaço da sala de aula em uma perspectiva de contação de história, em que se baseia no professor ao centro e os alunos em volta. A

disposição dos alunos pode variar, tendo eles posicionados no chão da sala, ou em suas próprias carteiras, sendo todos os momentos utilizando as aulas de Matemática, por duração de um mês para serem feitas as leituras e as resoluções de problemas propostas na literatura.

A contação seguiu três momentos: (i) a conversa com os estudantes sobre o trabalho proposto; (ii) a leitura do livro e a reflexão final; (iii) a leitura de cada capítulo e desafio proposto pelo instrumento.

A conversa com os estudantes trabalhou a ideia dos combinados prévios feitos com a turma para a atividade como: o que pode ser feito durante a leitura, quais momentos podem fazer questionamentos e argumentarem, o que é preciso para ser uma contação de história e questionando o que gostariam de ser realizado durante a leitura.

Na turma A, os estudantes decidiram sentar-se ao chão para prestarem atenção no professor, na Turma B solicitaram a ida a biblioteca, e na turma C, a decisão foi ficar fora do espaço da sala, “a baleia”, local em que passam o intervalo para o lanche.

Este processo é relevante, pois apresenta aos estudantes um protagonismo e movimento de escolha, em que os próprios estudantes fazem parte da construção do momento, apresentando uma ideia de pertencimento. A leitura do livro trabalhou com a contação da história, com o uso de entonação diferente da voz para cada personagem e a resolução dos desafios propostos no final de cada capítulo, sendo realizados em dupla e registro nos próprios cadernos.

4 Análise da Experiência

A experiência obteve um resultado positivo em relação a receptividade dos estudantes em relação a disciplina de Matemática, podendo ter esta percepção a partir de comentários realizados nas salas por eles e uma observação durante a contação da história. Entretanto, até compreenderem o momento em que estavam sendo inseridos, em uma contação de história que envolvia Matemática, houve resistência dos estudantes que já declaravam o não gostar da Matemática e até de alunos que declaravam que gostavam de Matemática, promovendo então uma reflexão dos tipos de ‘Matemáticas’ existentes.

Para os estudantes do gostar e do não gostar a queixa era semelhante: “Que a leitura e a história não possuíam nenhuma relação com Matemática, que aquilo não era Matemática”

e a partir do desenvolvimento da contação e das atividades perceberam um elo, promovendo esta quebra nos paradigmas.

5 Considerações Finais

A experiência de integrar Literatura e Matemática por meio do livro “*A vizinha antipática que sabia Matemática*” demonstrou-se uma estratégia pedagógica eficaz para romper com a visão fragmentada do conhecimento, promover a aprendizagem significativa e desconstruir resistências em relação à disciplina. A atividade, desenvolvida em turmas do 6º ano do Ensino Fundamental, evidenciou que, apesar da resistência inicial dos estudantes que não identificavam a Matemática nas narrativas, houve uma evolução significativa na percepção da disciplina como algo contextualizado e interligado ao cotidiano.

Os resultados alcançados reforçam as premissas da BNCC, que defende a interdisciplinaridade, o letramento matemático e a formação integral do estudante. Ao associar a contação de histórias à resolução de problemas, a prática não apenas facilitou a transição entre os anos iniciais e finais do Fundamental, mas também valorizou metodologias ativas, colocando os alunos como protagonistas do processo de aprendizagem. Além disso, a abordagem permitiu que os estudantes reconhecessem a Matemática em diferentes contextos, como na música (escala pitagórica), nas relações sociais e em desafios cotidianos, desmistificando a ideia de que a disciplina é abstrata e desconectada da realidade.

A experiência também destacou a importância do protagonismo estudantil, visto que a escolha dos espaços de leitura (sala de aula, biblioteca ou área externa) contribuiu para um maior envolvimento e pertencimento dos alunos. A resolução colaborativa dos desafios propostos no livro estimulou o trabalho em equipe, o pensamento crítico e a criatividade, competências essenciais para a formação cidadã.

Por fim, esta experiência reforça que a Matemática não se limita a fórmulas e cálculos isolados, mas pode ser explorada de forma dinâmica, lúdica e integrada a outras áreas do conhecimento. A utilização de recursos literários no ensino matemático mostrou-se uma alternativa viável e enriquecedora, capaz de transformar percepções e estimular o interesse dos estudantes. Portanto, recomenda-se a ampliação de práticas

interdisciplinares no ensino da Matemática, alinhadas às diretrizes da BNCC, para que a aprendizagem seja cada vez mais significativa, crítica e contextualizada.

6 Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.
- D'AMBROSIO, U. *Etnomatemática: Elo entre as tradições e a modernidade*. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
- MARTINS, Eliana. *A Vizinha Antipática que sabia matemática*. São Paulo: Melhoramentos, 2014.
- PONTE, J. P. et al. *Investigações matemáticas na sala de aula*. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
- SKOVSMOSE, O. *Cenários para investigação*. *Bolema*, v. 13, n. 14, p. 66-91, 2000.
- SMOLE, K. S.; CÂNDIDO, P. T.; STANCANELLI, R. *Matemática e literatura infantil*. Belo Horizonte: Lê, 1997.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. *Literatura e Matemática*. São Paulo: Artmed, 2001.